

Applicazione della spettroscopia NIR per la stima di varietà di Asiago DOP

I. Lanza*, L. Serva, B. Contiero, M. Mirisola, S. Tenti, S. Segato, G. Cozzi

Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute, Università of Padova, V.le dell'Università,
16, 35020, Legnaro (PD), Italia

*Autore corrispondente: ilaria.lanza@phd.unipd.it

L'Asiago DOP si produce come *Pressato*, con breve maturazione di 2 mesi, o *Allevo*, con maturazione oltre i 6 mesi per esaltarne l'aroma. Per attrarre nuovi segmenti di mercato, i caseifici hanno iniziato a produrre una tipologia di *Allevo fresco* meno stagionata. In proposito, per contenere le frodi, è necessario sviluppare metodi rapidi per identificare le varietà di questo formaggio. A tal fine, sono stati caseificati tre volumi di latte intero crudo per produrre *Pressato* (2 mesi di maturazione, $n = 28$), *Allevo fresco* (4 mesi di maturazione, $n = 30$) e *Allevo* (6 mesi di maturazione, $n = 20$). I dati spettrali sono stati raccolti in triplo con un monocromatore Foss DS2500 (Foss NIR-System, Hillerød, DK) su campioni macinati. Per testare la corretta classificazione della varietà, si è condotta una PLS-DA (PLS Toolbox, Eigen. Res., Inc., USA) con relativa matrice di confusione. L'affidabilità del modello discriminante è stata valutata con un set di statistiche tra cui il *Matthews correlation coefficient* (MCC) come riportato in Bisutti et al. (2019). In funzione dei risultati della matrice di confusione, la capacità discriminante dei dati spettrali NIR si può considerare soddisfacente per il *Pressato* (MCC = 0.94) mentre è meno accurata per *Allevo fresco* (MCC = 0.81) e *Allevo* (MCC = 0.84). Inoltre, il 3.3% dei campioni di *Pressato* e il 6.6% di *Allevo* sono stati classificati erroneamente come *Allevo fresco*, suggerendo che l'insieme di marcatori biochimici e la consistente tessitura tipica dell'*Allevo* sono raggiunti oltre i 4 mesi di stagionatura. In conclusione, la spettroscopia NIR può essere utilizzata come efficace strumento per discriminare le varietà di formaggi Asiago DOP, sebbene l'autenticazione di quelle più stagionate possa essere migliorata qualora esse differissero per un periodo di maturazione superiore ai due mesi.

Parole chiave: Asiago DOP, varietà di formaggio, spettroscopia NIR, PLS-DA, *Matthews correlation coefficient*

Ringraziamenti: la ricerca è stata finanziata con il progetto SAFIL dalla Fondazione CARIVERONA (bando 2016)

RIFERIMENTI

Bisutti, V., Merlanti, R., Serva, L., Lucatello, L., Mirisola, M., Balzan, S., Tenti, S., Fontana, F., Trevisan G., Montanucci, L., Contiero, B., Segato, S. Capolongo, F., 2019. Multivariate and machine learning approaches for honey botanical origin authentication using near infra-red spectroscopy. *JNIRS*, 27(1): 65-74.